

UDK: 69.003

**QURILISH SANOATINING MILLIY IQTISODIYOTDA TUTGAN
O'RNI**

Qurbonov Afzalbek Saidjon o'g'li

Andijon Davlat Universiteti

Geografiya(o'rganish obyekti bo'yicha)

2-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada iqtisodiyotning tayanch atarmoqlaridan biri bo'lgan qurilish sanoatining jahon va milliy iqtisodiyotimizda tutgan o'rni, tarmoqlar tarkibidagi o'zgarishlar, qurilish sanoati bo'yicha boshqa mamlakatlar bilan aloqalar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Jahon qitisodiyoti, milliy iqtisodiyot, tarmoq tarkibi, eksport, import, raqobat.

РОЛЬ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Аннотация: В данной статье анализируется роль строительной индустрии, являющейся одной из основных отраслей экономики, в мировом и национальном хозяйстве, изменения в структуре отраслей, отношения с другими странами по поводу строительной отрасли.

Ключевые слова: Мировая экономика, национальная экономика, сетевая структура, экспорт, импорт, конкуренция.

**THE ROLE OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY IN THE
NATIONAL ECONOMY**

Abstract: This article analyzes the role of the construction industry, which is one of the main branches of the economy, in the global and national economy, changes in

the structure of industries, and relations with other countries regarding the construction industry.

Key words: World economy, national economy, network structure, export, import, competition.

Qurilish sanoati global iqtisodiyotning muhim sohalaridan biri hisoblanadi. Qurilishga kiritilayotgan investitsiyalar qisqa muddatda yangi ish o'rinlarini ochishga yordam bersa, o'rta va uzoq muddatda esa qurib foydalanishga topshirilgan infratuzilmaviy bo'yektlar transport harajatlarini qisqartiradi, odamlar hayotini yaxshilaydigan eng muhimi iqtisodiy o'sish sur'atlarini jadallashtiradi. Uzoq muddatda esa qurilish sohasi dunyo iqtisodiyotini harakatga keltiruvchi soha sifatida o'z o'rnini saqlab qoladi. PricewaterhouseCoopers kompaniyasining ma'lum qilishicha, 2030 yilga kelib dunyo miqyosida qurilish sanoati umumiy miqdori 85 foizga o'sib uning hajmi 17,5trln. AQSH dollarga yetadi¹.

Shuningdek, dunyo bo'yicha infrastruktura loyihalarini moliyalashtirishda davlatning roli saqlanib qoladi. 2020-2021 yillarda jahon mamlakatlari davlat sektori investitsiyalarning 70-80 foizi aynan qurilish sohasiga to'g'ri kelgan. Bundan tashqari qurilish normative talablarini bajarilishini nazorat qilish orqali davlat mazkur sohani tartibga solishda ham muhim ro'l o'ynaydi.

Qurilish sanoati O'zbekiston iqtisodiyotining ustivor yo'nalishi sifatida milliy iqtisodiyot tarmoqlari orasida barqaror o'sish sur'atlarini qayd etayotgan sohalardan hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-sonli "2022 - 2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" Farmoni, mamlakatda bino-inshoatlar, yangi sanoat ob'yektlarini barpo etish, temir yo'l va avtomobil, turar-joylar qurishni jadallashtirish bo'yicha qurilish sanoatiga iqtisodiyotni harakatga keltiruvchi kuch sifatida belgilab o'tilgan.

¹ <https://zarnews.uz/uz/post/qurilish-sanoati-pandemiya-sharoitida-ozbekiston-iqtisodiyotining-lokomotiviga-aylanadi>

Tarmoq korxonalarini tomonidan ishlab chiqarilayotgan mahsulot turlarini diversifikatsiya qilish va ishlab chiqarish hajmlarini kengaytirish, mahalliy xom ashyo resurslarini qayta ishlash sohasida ijobiy natijalarga erishilmoqda. So‘nggi raqamlarga nazar soladigan bo‘lsak, 2020 yilda qurilish materiallari sohasidagi korxonalar tomonidan jami 22 trln so‘mlik mahsulotlar ishlab chiqarildi. 2016 yilda ushbu ko‘rsatkich 6,8 trln so‘mni tashkil etgan bo‘lib, o‘shir sur‘ati 3,2 barobarga yetdi. Xususan, 2020 yil maboynida 12,5 mln tonna sement (o‘shir 45%), 20,2 mln. kv.m. qurilish oynasi (o‘shir 59,4%), 17,3 mln. kv.m. keramik plitkalar (1,8 barobar), 61 mln. kv.m. gipsokarton (2,1 barobar), 890 ming tonna quruq qurilish aralashmasi (o‘shir 4,8 barobar), 340 ming tonna ohak (o‘shir 13,7%), 2000 o‘ram oboy (o‘shir 89 baravar) o‘shiri ta‘minlandi. Ayni kunda yurtimizda 12 yarim mingga yaqin qurilish materiallari ishlab chiqaruvchi korxonalar faoliyat yuritmoqda. O‘tgan yillarda 120 turdagi qurilish materiallari ishlab chiqarilgan bo‘lsa, bugungi kunda ularning soni 180 tadan oshib ketdi.

Valyuta bozorini liberallashtirilganligi, boshqa davlatlar bilan hamkorlikni kengayganligi va ochiq siyosat olib borilayotganligi, mahalliy va xorijiy investorlarga keng yo‘l ochilganligi, bir qancha imtiyozlar va sharoitlar yaratilib, davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlanayotganligi hamda bank sektori rivojlanib, imtiyozli kreditlar ko‘payganligi sababli qurilish materiallari sohasida ham o‘tgan besh yilda katta siljishlar bo‘ldi.

Xususan, 2016 yildan 2021 yilgacha 7 385 ta investitsiya loyiha bo‘yicha 5 386 mln dollar o‘zlashtirildi:

- 2016 yilda jami 668 ta loyiha bo‘yicha 360,2 mln dollar;
- 2017 yilda jami 690 ta loyiha bo‘yicha 560,0 mln dollar;
- 2018 yilda jami 686 ta loyiha bo‘yicha 749,6 mln dollar;
- 2019 yilda jami 866 ta loyiha bo‘yicha 1332,6 mln dollar;
- 2020 yilda jami 761 ta loyiha bo‘yicha 1820,0 mln dollar.

Shuningdek, 2021 yilda ham tasdiqlangan Investitsiya dasturiga asosan qurilish materiallari sohasida umumiy qiymati 2 130,0 mln dollar bo‘lgan 790 ta yirik istiqbolli

loyihalar bo'yicha 1 701,1 mln dollar o'zlashtirish belgilangan. Bundan tashqari hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturlari doirasida ham investitsiya loyihalari amalga oshirilmoqda.

Mamlakatimizda ishlab chiqarilayotgan qurilish materiallariga bo'lgan talab nafaqat mahalliy balki, jahon bozorlarida ham o'sib bormoqda. Ayniqsa, gipsokarton, issiqlik saqlovchi shisha momig'i, ohak, keramik plitkalar, gips kabi mahsulotlar eksporti yildan-yilga ortmoqda.

Tahlillarga ko'ra, 2016 yilda 55,3 mln dollarlik mahsulot eksport qilingan bo'lsa, o'tgan yili bu ko'rsatkich 257 mln dollarga yetkazildi va o'sish 4,6 barobarni tashkil qildi. 2021 yilda esa 270 mln dollar miqdoridagi qurilish materiallari jahon bozoriga chiqarish rejalashtirilgan.

Xususan, o'tgan davr mobaynida 28,9 mln dollarlik sement, 19 mln dollarlik alyumin va PVX profillar, 14,2 mln dollarlik keramik plitka, 12,8 mln dollarlik quruq qurilish aralashmalari, 7,7 mln dollarlik ohak, 7,1 mln dollarlik gipsokarton, 3,5 mln dollarlik oboylar kabi qurilish materiallarining eksporti amalga oshirildi.

Eksport qilingan an'anaviy bozorlar Qozog'iston (keramik plitkalar, ohak, gipsokarton, issiqlik saqlovchi shisha momig'i (steklovolokno) va boshqa mahsulotlar), Qirg'iziston (keramik plitkalar, bezakli oyna, ohak va boshqa mahsulotlar), Turkmaniston (gipsokarton, gips, lenoleum, lak-bo'yoq, qog'oz mahsulotlari), Afg'oniston (gipsokarton, gips, banka va butilkalar, qog'oz mahsulotlari) kabi mamlakatlar hisoblanadi.

E'tiborlisi, eksport geografiyasi 2019 yil yakunidan boshlab Ozarbayjon (keramik plitkalar, gulqog'oz, issiqlik saqlovchi oyna momig'i (steklovolokno), qog'oz mahsulotlari), Turkiya (vermikulit, mis va PVX truba va fittinglar), Rossiya Federatsiyasi (keramik plitkalar) va Ukraina (issiqlik saqlovchi oyna momig'i (steklovolokno), truba va fittinglar, banka va butilkalar kabi mahsulotlar) kabi mamlakatlar hisobiga yanada kengaydi.

O'tgan 2020 yilda 467,6 mln dollarlik 45 turdagi qurilish materiallari import qilingan bo'lib, 2019 yilga nisbatan bu ko'rsatkichni 14,2 foizga

kamayishiga erishildi. Jumladan, ushbu davrda 130,9 mln dollarlik 2,5 mln tonna sement, 38,2 mln dollarlik 5,2 mln o‘ram oboy, 32,9 mln dollarlik 11 mln. kv.m. qurilish oynasi, 31,8 mln dollarlik 17,8 ming tonna lak-buyoq mahsulotlari, 28,4 mln dollarlik 21,9 ming tonna olovbardosh g‘isht, 21,8 mln dollarlik 4,2 mln. kv.m. keramik plitkalar, 21,4 mln dollarlik 10,1 ming tonna PVXdan quvur va fittinglar kabi qurilish materiallari import qilingan.

2017 yil yakunlari bo‘yicha o‘tkazilgan texnik audit natijalariga ko‘ra O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 22 dekabrda PQ-2692-sonli “Sanoat tarmoqlari korxonalarining jismoniy ishdan chiqqan va ma’naviy eskirgan mashina-uskunalarini jadal yangilash, shuningdek, ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qaroriga muvofiq uyushma tarkibidagi korxonalar tomonidan 2020 yilda umumiy qiymati 208,5 mln dollarlik 27 ta ma’naviy va jismoniy eskirgan asbob-uskunalarini zamonaviy energiya tejamkoriga almashtirish rejalashtirilgan edi. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra 2020 yilning yanvar-dekabr oylarida uyushma tarkibidagi korxonalarda qiymati 221,8 mln dollar bo‘lgan 20 ta asbob-uskunalar yangilandi va almashtirildi².

Qurilish materiallarini eksport qilinishida uning raqobatbardoshligini oshirish maqsadida 2021 yilda 505 ta, jumladan, avtoklav gazobeton yoki ochiq tuzilishli yengil to‘ldirgichdan yig‘ma temirbeton elementlar, bruschatka va bordyurlar, issiqlik izolyasiyalash materiallari va mahsulotlari, beton va tegishli mahsulotlar, markaziy isitish va markaziy sovutishning yig‘ma tizimlari, binolar va qurilish komponentlarining issiqlik tavsiflari, qurilish oynasi bo‘yicha xalqaro EN standartlar qabul qilinadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abduraxmonov Muxtorali Abduvohidovich “Qurilish klasterini tashkil etish va rivojlantirishning hududiy xususiyatlari”(Namangan viloyati misolida) 08.00.12-

² https://uzsm.uz/uz/press_center/news/infografika-o-zbekistonda-2016-2021-yillar-uchun-qurilish-materiallari-sanoati-haqida-umumiy-ma-lumo/

Mintaqaviy iqtisodiyot, Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD)
dissertatsiyasi avtoreferati, Toshkent-2022

2. www.lex.uz

3. www.stat.uz

4. <https://zarnews.uz/uz/post/qurilish-sanoati-pandemiya-sharoitida-ozbekiston-iqtisodiyotining-lokomotiviga-aylanadi>

5. https://uzsm.uz/uz/press_center/news/infografika-o-zbekistonda-2016-2021-yillar-uchun-qurilish-materiallari-sanoati-haqida-umumiy-ma-lumo/